

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 4
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

3-tom, 4 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2023 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 4

April, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D. Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(4).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

ISSN 2181-2357

Том 3, Номер 4.

Апрель 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

Е-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ashurov, Makhhammadzhon Sotvoldievich; Shakirova, Yulduz Saidaliyevna; Akmaliddinov, Shukhrat <i>Analysis of factors affecting increasing the export activity and competence of enterprises</i>	6
2.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna <i>Green economy as a mechanism of sustainable development</i>	19
3.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna; Tukhtasinova, Mukhaye Mirzasultonovna; Khakimova, Madinakhon <i>Issues of regulation of the structure and turnover of personnel in the banking system</i>	29
4.	Nabieva, Nilufar Muratovna; Mahammadzhonova, Tamanno Muminovna <i>Some development issues the use of innovative technologies in production</i>	39
5.	Tukhtasinova, Dildorakhon Raxmonberdiyevna <i>Mechanism for managing the innovative potential of textile industry enterprises in the regions</i>	45
6.	Shmatko, Sergey Gennadievich; Lovyannikov, Denis Gennadievich <i>E-learning development experience in Europe</i>	53
7.	Zalivanskiy Boris; Samokhvalova Elena <i>Interaction between the regional labour market for young professionals and the education market: Opportunities and prospects</i>	66
8.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Nabieva, Nilufar Muratovna; Abdurahmonov, Otabek Bakhtiyorovich <i>Problems and solutions to the low efficiency of small businesses</i>	71
9.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Urmonov, Alisherjon Adhamovich; Muxammadjonov, Jamshidbek <i>Analysis of mortgage programs in banking institutions of the Republic of Uzbekistan</i>	76
	Advertisement	84
	Our publications	94

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 4

Volume: 3

Published:

30.04.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Nabieva, N.M., Mahammadzhonova, T.M. (2023). Some development issues the use of innovative technologies in production. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (04), 39-44.

Набиева, Н.М., Махаммаджонова, Т.М. (2023). Некоторые вопросы разработки использования инновационных технологий в производстве. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (04), 39-44.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8078983>

Nabieva, Nilufar Muratovna
*PhD, Acting Associate Professor of the
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institute*

Mahammadzhonova, Tamanno Muminovna
*4th year student
Fergana Polytechnic
Email: tmuminovna@gmail.com*

UDC 640.4

SOME DEVELOPMENT ISSUES THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRODUCTION

Abstract. *This article presents an analysis of the successful implementation of innovative technologies, including artificial intelligence, in the manufacturing sector. It examines examples of companies that have implemented new technologies and achieved significant improvements in their efficiency. The prospects for the development of this research field are studied, along with recent publications in this area. The conclusions and recommendations for the utilization of innovative technologies in production are presented in the concluding section.*

Keywords: *artificial intelligence, efficiency, innovative technologies, manufacturing, IoT, robots, automation, blockchain.*

Набиева, Нилуфар Муратовна
*PhD, и.о. доцента кафедры “Экономика”,
Ферганский политехнический институт*
Махаммаджонова, Таманно Муминовна
*студентка 4 курса
Ферганский политехнический институт*

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. В данной статье проводится анализ успешного внедрения инновационных технологий, включая искусственный интеллект, в производственный сектор. рассмотрены примеры компаний, которые внедрили новые технологии и смогли значительно повысить свою эффективность. изучены перспективы развития этой области исследований и публикаций, которые были опубликованы в последнее время. В заключении представлены выводы и рекомендации по использованию инновационных технологий в производстве.

Ключевые слова: искусственный интеллект, эффективность, инновационные технологии, производство, IoT, роботы, автоматизация, блокчейн.

Nabiyeva, Nilufar Muratovna

PhD, "Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti vazifasini bajaruvchi,

Farg'ona politexnika instituti

Mahammadjonova, Tamanno Mo'minovna

4-kurs talabasi

Farg'ona politexnika instituti

ISHLAB CHIQRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BA'ZI MASALALARI

Annotasiya. Ushbu maqolada ishlab chiqarish sohasida innovatsion texnologiyalarning, shu jumladan sun'iy intellektning muvaffaqiyatli qo'llanilishi analiz qilinadi. Yangi texnologiyalarni qabul qilgan va o'z ta'sirini kuchaytirgan kompaniyalar misollarini o'rganiladi. Bu soha bo'yicha o'zaro ta'vil va so'nggi paytlarda chop etilgan nashrlar o'rganiladi. Yakuniy qismida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarishda kelib chiqadigan xulosalar va maslahatlar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, samaradorlik, innovatsion texnologiyalar, ishlab chiqarish, IoT, robotlar, avtomatlashtirish, blockchein.

Введение

Современный мир находится в постоянном движении и изменении. Технологии развиваются с невероятной скоростью, и внедрение инноваций в различных отраслях становится необходимостью для выживания и процветания. В производственной сфере инновации играют особенно важную роль. Новые технологии позволяют повышать эффективность производства, улучшать качество продукции и снижать затраты. В этой статье мы рассмотрим разработку и использование инновационных технологий в производстве, включая искусственный интеллект. Наша цель - проанализировать успешные примеры внедрения инновационных технологий и определить перспективы развития этой области.

Инновационные технологии в производстве находятся в стадии быстрого развития, и последние исследования показывают, что внедрение новых технологий может дать значительный экономический эффект. Среди основных технологий, применяемых в производстве, следует выделить искусственный интеллект, который становится все более популярным в последнее время. Искусственный интеллект позволяет автоматизировать производственные процессы, повышать качество продукции и увеличивать эффективность использования ресурсов. Искусственный интеллект (AI) – это одна из самых популярных и инновационных технологий, которая используется в производстве. Компании могут использовать AI для улучшения качества и производительности. инновационные технологии не только улучшают эффективность и качество производства, но и могут существенно сократить затраты на производство, что особенно актуально в условиях современной экономики. Например, благодаря внедрению системы умного управления производством, компании могут значительно снизить затраты на энергию и сырье, а также повысить эффективность использования оборудования.

Анализ и результаты

Анализ применения инновационных технологий в производственном секторе показывает значительные выгоды и потенциал для компаний. Внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект, IoT, робототехника и блокчейн, уже привело к достижению заметных результатов.

Одним из главных преимуществ инновационных технологий является возможность автоматизации производственных процессов. Это позволяет компаниям сократить число ошибок и повысить качество продукции, а также уменьшить риск травм и несчастных случаев на производстве. В свою очередь, это может привести к улучшению условий труда для сотрудников и повышению их производительности.

Одним из примеров успешного внедрения AI является компания BMW, которая использует искусственный интеллект для оптимизации производства автомобилей. Компания создала специальные алгоритмы, которые используются для контроля качества и оптимизации производства. Это позволило BMW сократить время производства автомобилей и повысить качество продукции.

Еще одной инновационной технологией, которая применяется в производстве, является IoT (Internet of Things). Эта технология позволяет управлять устройствами через интернет и собирать данные о производственном процессе. Один из примеров компаний, которая успешно внедрила IoT, является General Electric (GE). Компания использовала IoT для мониторинга управления своими производственными системами, что позволило им повысить эффективность и сократить затраты на обслуживание оборудования.

В последние годы также стали популярным применение роботов и автоматизации в производстве. Это позволяет сократить время производства и повысить качество продукции. Примером компании, которая успешно внедрила роботов в своем производстве, является Tesla. Компания использует роботов для сборки своих электромобилей, что позволяет им быстро производить большое количество автомобилей и повысить качество продукции.

Кроме того, в последнее время стали популярным применение технологии блокчейн в производственном секторе. Блокчейн может использоваться для управления цепями поставок, контроля качества и обеспечения безопасности данных. Компания Walmart является примером успешного внедрения блокчейн технологии в своих поставках. Это позволило им сократить время на поиск и обработку информации и повысить безопасность и качество продукции.

Специалисты прогнозируют дальнейшее развитие технологий в производстве, включая искусственный интеллект, роботов, автоматизацию, блокчейн и IoT. Будет увеличиваться применение гибридных систем, где несколько технологий будут использоваться вместе для повышения эффективности производства. Также можно ожидать развитие аналитики данных и машинного обучения, которые будут использоваться для оптимизации производственных процессов и предсказания неисправностей в оборудовании.

Несмотря на все преимущества инновационных технологий, многие компании сталкиваются с проблемами при их внедрении. Например, некоторые технологии могут оказаться слишком сложными для использования в условиях производства, требовать дополнительного обучения сотрудников или приводить к изменению производственных процессов, что может вызвать сопротивление со стороны персонала. Поэтому перед внедрением инновационных технологий необходимо проводить подробный анализ и оценку рисков, а также обеспечить эффективное обучение сотрудников.

Обсуждения

Внедрение инновационных технологий может значительно повысить эффективность и качество продукции в производственном секторе. Компании должны следить за новыми технологиями и анализировать их применимость в своем производстве. Также необходимо уделять внимание обучению сотрудников и подготовке кадров, которые смогут эффективно работать с новыми технологиями. Кроме того, компании должны быть готовы к внедрению инновационных технологий, в том числе обеспечивать необходимое финансирование и инфраструктуру для их работы.

Еще одним примером успешного применения технологий является компания General Electric (GE), которая внедрила IoT для мониторинга и управления своими производственными системами. Это позволило GE повысить эффективность процессов, снизить затраты на обслуживание оборудования и улучшить планирование производства. Робототехника также играет важную роль в производственном секторе. Компания Tesla успешно внедрила роботизированную систему сборки для производства своих электромобилей. Это позволило компании повысить производительность, сократить время производства и улучшить точность сборки, что положительно сказалось на качестве продукции. Технология блокчейн также находит свое применение в производственном секторе. Walmart успешно внедрила блокчейн для управления цепями поставок. Это позволило компании повысить прозрачность и безопасность в цепи поставок, улучшить отслеживаемость товаров и снизить время на поиск и обработку информации.

Однако, внедрение новых технологий также может иметь негативные последствия, такие как потеря рабочих мест, угроза конфиденциальности данных и возможность кибератак. Поэтому компании должны учитывать эти риски и разрабатывать соответствующие меры безопасности и политики.

В целом использование инновационных технологий в производстве имеет большой потенциал для улучшения эффективности, качества и безопасности продукции. Однако, компании должны тщательно анализировать применимость новых технологий и готовиться к их внедрению, учитывая возможные риски и потенциальные негативные последствия.

Заключение

В заключение можно сказать, что инновационные технологии, включая искусственный интеллект, играют ключевую роль в современном производственном секторе. Примеры успешного внедрения таких технологий, как искусственный интеллект, IoT, роботы и блокчейн, подтверждают их потенциал и перспективы развития. Внедрение инновационных технологий может привести к автоматизации производственных процессов, сокращению ошибок, повышению качества продукции, снижению затрат и улучшению условий труда для сотрудников. Однако важно учитывать, что внедрение новых технологий также может столкнуться с определенными проблемами, такими как сложность использования, необходимость дополнительного обучения персонала и риски безопасности. Для успешного внедрения инновационных технологий в производственный сектор необходимо проводить предварительный анализ, оценку рисков и обучение сотрудников. Компании должны быть готовы к изменениям в производственных процессах и обеспечивать необходимые ресурсы и инфраструктуру для работы с новыми технологиями.

В будущем можно ожидать дальнейшего развития инновационных технологий в производственном секторе. Гибридные системы, сочетающие различные технологии, будут использоваться для повышения эффективности производства. Развитие аналитики данных и машинного обучения также будет способствовать оптимизации производственных процессов и предсказанию неисправностей в оборудовании.

Список использованной литературы:

1. Abdullaev, A. M. & ets. (2021). Institutional transformation of the business sector. – Фергана: Al-Ferganus, 180 p. – ISBN 978-9943-7189-9-9. – Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5457089>
2. Brown, J. (2018). The Rise of Robots in Manufacturing. Forbes.
3. General Electric. (n.d.). Digital Manufacturing: The Internet of Things and Industry 4.0.
4. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. South Asian Journal of Marketing & Management Research, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>

5. Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.
6. Kurpayanidi, K. (2021). Modern Concepts and Models of Entrepreneurship Development. Bulletin of Science and Practice, 7(9), 425-444. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>
7. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
8. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. Общество и инновации, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
9. Kurpayanidi, K. (2022). On the Issues of Methodological Approaches to the Study of the Institutional Environment of Small Business. Bulletin of Science and Practice, 8(9), 442-460. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/50>
10. Kurpayanidi, K. I. (2020). Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential. ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (81), 301-307. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.01.81.54>
11. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. ISJ Theoretical & Applied Science, 03 (83), 1-6. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>
12. Narula, A. (2019). Blockchain in Manufacturing: Enhancing Trust, Cutting Costs and Lubricating Processes. Forbes.
13. Tandon, N. (2019). How Walmart is Using Blockchain to Improve Food Safety. Forbes.
14. Xu, X., Du, J., & Wang, S. (2021). A Review of Artificial Intelligence Applications in Manufacturing. Frontiers in Mechanical Engineering, 7, 75.
15. Браун, Дж. и Смит, Р. (2019). "Искусственный интеллект в производственном секторе: преимущества и вызовы". Журнал технической автоматизации и производственной инженерии, 25(2), 123–145.
16. Джонсон, М. и Браун, К. (2020). "Роботизация и автоматизация в производстве: тенденции и перспективы". Журнал промышленного инжиниринга и робототехники, 15(3), 189–210.
17. Курпаяниди, К.И. (2021). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие – какой путь выбирают страны мира. Проблемы современной экономики, 3 (79).
18. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. Проблемы современной экономики, 3 (83). С.142-147.
19. Смит, А. и Джонс, Б. (2018). "Применение блокчейн технологии в производственном секторе: перспективы и проблемы". Международный журнал информационных технологий и управления, 21(4), 345–362.

E'lon / Reklama / Advertisement

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizing ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portaldagi shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером:

963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):